

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA TELEMEDICINA NO TOCANTINS A PARTIR DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF TELEMEDICINE IN TOCANTINS BASED ON OUTPATIENT PRODUCTION

Rayflan Sousa Rocha BRITO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4390-1173>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rayflanbrito59@gmail.com

Soraya Noleto da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2117-1389>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: silvasoraya288@gmail.com

Mairy Ferreira Melo REZENDE

ORCID: <https://orcid.org/0000-000201678230>

E-mail: mairy_13@live.com

Jaqueline Rodrigues da SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2901-4583>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: jaqueline.silva@iescfag.edu.br

RESUMO

O estudo analisou a oferta e a distribuição geográfica da telemedicina no Tocantins entre 2021 e 2025, com base em dados da produção ambulatorial do SUS - TabNet/DATASUS. A análise seguiu as etapas propostas por Bardin para a análise documental, contemplando a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, com interpretação dos dados obtidos sobre a oferta e distribuição geográfica da telemedicina no estado do Tocantins. Os resultados mostraram que o maior número de atendimentos foi em Psiquiatria (59,86%) e Neurologia (29,80%), especialmente nas regiões norte e central do estado. Esse destaque reflete o aumento da demanda por cuidados em saúde mental e a carência de especialistas em áreas remotas. As especialidades de Cardiologia (8,69%) e Endocrinologia (1,65%) apresentaram coberturas menores. O nível maior de atendimentos ocorreu em 2021, período marcado pela pandemia de COVID-19, seguido de queda e estabilização nos anos seguintes. A análise do estudo aponta que a telemedicina tem sido essencial para ampliar o acesso e reduzir barreiras geográficas, mas ainda enfrenta desafios estruturais. O fortalecimento dessa estratégia requer investimentos contínuos em tecnologia, formação profissional e políticas que garantam equidade e resolutividade em todo o estado.

Palavras-chave: Telemedicina. Tocantins. Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT

The study analyzed the supply and geographic distribution of telemedicine in Tocantins between 2021 and 2025, based on data from the SUS outpatient clinic - TabNet/DATASUS. The analysis followed Bardin's proposed document analysis steps, including pre-analysis, material exploration, and processing of results, with interpretation of the data obtained on the supply and geographic distribution of telemedicine in the state of Tocantins. The results showed that the highest number of consultations were in Psychiatry (59.86%) and Neurology (29.80%), especially in the northern and central regions of the state. This highlight reflects the increased demand for mental health care and the shortage of specialists in remote areas. The specialties of Cardiology (8.69%) and Endocrinology (1.65%) had lower coverage. The highest level of consultations occurred in 2021, a period marked

by the COVID-19 pandemic, followed by a decline and stabilization in the following years. The study's analysis indicates that telemedicine has been essential for expanding access and reducing geographic barriers, but it still faces structural challenges. Strengthening this strategy requires continued investment in technology, professional training, and policies that ensure equity and resolution across the state.

Keywords: Telemedicine. Tocantins. Unified Health System.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a telemedicina compreende o uso de tecnologias da informação e comunicação para oferecer serviços de saúde a distância, especialmente quando a localização geográfica constitui um fator limitante. Trata-se de uma prática médica mediada por recursos tecnológicos que possibilita o atendimento, diagnóstico, monitoramento, orientação e até o tratamento de pacientes sem a necessidade de contato presencial (SOARES, 2022).

Para Alessandra et al, (2022) a Telemedicina estruturada nas tecnologias digitais proporciona a possibilidade de avanços importantes na qualidade e segurança envolvendo a atenção à saúde pública, no qual, para sua efetividade, são necessário profissionais capacitados para o uso correto.

A prática da telemedicina se desenvolveu juntamente com a grande expansão tecnológica do século vinte e um – (XXI), permitindo que centros com maior complexidade tecnológica forneçam atendimentos remotos a centros com menor estrutura e disponibilidade de especialistas, solucionando ou direcionando o cuidado de patologias. A telemedicina é especialmente relevante no Brasil, devido à vasta extensão territorial do país e à concentração de especialistas em grandes cidades, o que exige grandes deslocamentos dos pacientes e maior logística e custos para o SUS (MORESCO *et al*; 2024).

A evolução tecnológica tem transformado significativamente o cenário da saúde, possibilitando novas formas de prestação de cuidados, como a telemedicina. Esse recurso consiste no uso de tecnologias de informação e comunicação para oferecer assistência à saúde a distância, facilitando o acesso, a continuidade do cuidado e a resolutividade dos serviços. Durante e após a pandemia de COVID-19, a telemedicina ganhou ainda mais relevância, mostrando-se uma alternativa viável para superar barreiras geográficas e atender a uma demanda crescente por serviços de saúde (KUR; SILVA; PINHO, 2023).

A atenção primária à saúde desempenha um papel fundamental nas regiões rurais, contribuindo para a redução das desigualdades presentes nesses territórios. Nesse contexto, a telemedicina surge como uma alternativa eficaz, permitindo a realização de triagens, cuidados e tratamentos à distância. Além disso, ela favorece atividades como monitoramento, vigilância epidemiológica, detecção precoce e ações preventivas. A incorporação da telemedicina transformou a dinâmica de trabalho dos profissionais da saúde, acelerando o fluxo de informações e promovendo novas rotinas, como a digitalização de prontuários, a troca remota de dados clínicos, a emissão de laudos e o acompanhamento de pacientes sem a necessidade de deslocamento (KUR *et al.*, 2023).

De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, observa-se que a saúde pública tem papel central no estado do Tocantins, uma vez que a maior parte da população depende dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto apenas 13,1% possuem acesso a planos privados. No âmbito da Atenção Básica, 88,5% das famílias tocaninenses encontram-se cadastradas em Unidades Básicas de Saúde. Entre grupos específicos, como pessoas com deficiência, 60,1% afirmaram utilizar o SUS para

tratamentos de reabilitação; entre idosos, 73,7% relataram acesso a vacinas e 64,8% a medicamentos (COUTINHO; SANTOS, 2023).

A política de saúde pública se torna importante para a população tocantinense, onde mais de 80% da população não tem acesso a planos privados. O desemprego e o baixo rendimento também são fatores que implicam a dificuldade de acesso a serviços privados de saúde e que colocam a necessidade de e evolução da saúde pública (COUTINHO E SANTOS, 2023).

Entretanto, apesar das vantagens evidentes, é fundamental avaliar o impacto desse modelo na qualidade da assistência prestada, considerando tanto os benefícios quanto os desafios enfrentados por pacientes e profissionais de saúde (XAVIER *et al.*, 2024).

Além disso, o estudo busca, por meio de objetivos específicos, avaliar o nível de satisfação dos pacientes e profissionais, identificar as limitações na implementação desse modelo e propor melhorias para aprimorar a eficácia da telemedicina. Acredita-se que essa análise pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias que otimizem o uso das tecnologias em saúde, garantindo um atendimento mais acessível e humanizado.

O objetivo deste estudo é analisar, a partir da produção ambulatorial, como se constitui a oferta da prática da telemedicina no estado do Tocantins, considerando o financiamento público no período de 2021 a 2025. Busca-se compreender de que forma essa modalidade de atendimento tem se consolidado no território tocantinense, evidenciando as particularidades regionais e o papel desempenhado pelos diferentes profissionais de saúde no contexto da atenção primária e especializada.

Diante disso os avanços tecnológicos e da ampliação do uso da telemedicina no Brasil, sobretudo após a pandemia de COVID-19, surge a seguinte problemática: quais são os impactos da telemedicina na qualidade da assistência à saúde no estado do Tocantins, especialmente no que se refere à satisfação dos usuários e dos profissionais, às limitações operacionais e à humanização do cuidado?

METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa documental de caráter descritivo, baseada em dados públicos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), por meio do sistema TabNET. As informações foram acessadas pelo link: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qauf.def>. Foram selecionados apenas dados referentes ao estado do Tocantins, considerando o período de 2021 a 2025, provenientes da base Produção Ambulatorial do SUS – Brasil.

Os procedimentos selecionados e analisados na plataforma TabNet estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Códigos de procedimentos relacionados à telemedicina no SUS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0301010315	Teleconsulta por profissionais de nível superior na área da saúde não médicos na atenção especializada
0301010307	Teleconsulta médica na atenção especializada
0301010220	Teleconsulta na Atenção Primária

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Produção Ambulatorial do SUS – Brasil (2021–2025).

Foram incluídos também os Códigos Brasileiros de Ocupação - (CBO) referentes a profissionais atuantes nas seguintes especialidades: Cardiologia, Psicologia, Neurologia, Endocrinologia, Psiquiatria e Pediatria. Dessa forma, foi possível identificar a distribuição da produção ambulatorial da telemedicina segundo a categoria profissional e área de atuação no Tocantins.

Os dados foram organizados em planilhas no *Google Sheet* - (Planilhas Googles), também utilizado para a elaboração de gráficos dessa pesquisa. A análise dos resultados foi conduzida de forma descritiva, com foco na distribuição geográfica da produção ambulatorial da telemedicina no Tocantins.

Para a análise dos dados utilizou-se a teoria de Bardin, onde a pesquisa documental segue três etapas ligadas ao desenvolvimento coerente de uma pesquisa documental (Oliveira. *et al.* 2023):

- (i) a pré-análise,
- (ii) a organização do material e
- (iii) a análise dos dados coletados.

Após essas etapas é necessário analisar os documentos organizados e encontrados na pesquisa, determinar inferências, edificar comparações, constituir interpretações e apresentar conclusões de forma lógica e tudo isso tendo como referencial os desígnios da pesquisa do tema estudado (OLIVEIRA *et al.* 2023).

No que diz respeito aos aspectos éticos, por se tratar de informações públicas, secundárias e de domínio público, não houve necessidade de submissão a Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2021 e 2025, os dados indicaram uma boa concentração de consultas em Psiquiatria (59,86%) e Neurologia (29,80%). Já especialidades como Cardiologia (8,69%) e Endocrinologia (1,65%) tiveram uma participação menor. Esses resultados da pesquisa também são apontados em outros estudos, que indicam que a telemedicina tem sido mais utilizada em especialidades que enfrentam escassez de profissionais em regiões distantes, com mais necessidade de consultas remotas e onde o contato presencial não é imprescindível para todos os casos, especialmente no campo da saúde mental (GUEDES, 2023).

Assim os estudos mostram que a telemedicina vem se consolidando no Brasil através de projetos e regulamentações evolução da medicina tradicional no que diz respeito à ampliação da acessibilidade aos serviços de saúde. Então a telemedicina se mostrou como uma alternativa de resolução para a desigualdade da saúde no Brasil (CARVALHO *et al.* 2024).

Grafico1 - Distribuição dos atendimentos de telemedicina no Tocantins (2021–2025)

Fonte: Dados da pesquisa (2021–2025).

Esses dados acima estão de acordo com a literatura, que demonstra um crescimento significativo da telepsiquiatria após a pandemia da COVID-19, considerando sua eficácia no acompanhamento de transtornos de ansiedade, depressão e outras condições crônicas de saúde mental (OLIVEIRA *et al.*, 2021; SMITH *et al.*, 2022), e embora a telemedicina não substitua a eficácia dos atendimentos presenciais, o seu fortalecimento com a telemedicina é necessário para que mais pessoas tenham acesso a serviços de saúde. Estudos apontam que a telepsiquiatria amplia a adesão ao tratamento, reduz barreiras geográficas e se mostra custo-efetiva em sistemas de saúde públicos e privados. O destaque da psiquiatria no Tocantins reflete, portanto, um movimento global de priorização dessa área dentro da telemedicina (FONTINELA *et al.*; 2024).

A neurologia, a quantidade de 29,80% é encontrada em pesquisas nacionais, que evidenciam a relevância da teleneurologia no acompanhamento de condições como epilepsia, doenças neurodegenerativas e cefaleias crônicas (FERREIRA *et al.*, 2022), e analisado os dados com a literatura, ela sugere que o uso de teleconsultas nesse campo pode melhorar o prognóstico ao reduzir o tempo entre diagnóstico e intervenção. Esse padrão observado no Tocantins reforça a telemedicina como uma estratégia fundamental para especialidades que enfrentam longas filas de espera no Sistema Único de Saúde (SUS)

As especialidades como cardiologia (8,69%) e endocrinologia (1,65%) apresentaram proporções bem inferiores. Esse resultado pode estar relacionado a dois fatores principais como a necessidade frequente de exames físicos e complementares para confirmação diagnóstica nessas áreas e a menor inserção das equipes nessas modalidades digitais. Estudos nacionais reforçam que a telecardiologia, embora promissora, ainda enfrenta desafios de infraestrutura, especialmente na integração de exames de imagem e eletrocardiogramas em tempo real; da mesma forma, a endocrinologia precisa de protocolos amplamente implementados para acompanhamento remoto de doenças como diabetes e disfunções tireoidianas, o que limita sua expansão no cenário brasileiro (SANTOS *et al.*, 2023, CARMONA *et al.*; 2025).

Os resultados dessa pesquisa que foram encontrados no Tocantins apontam a telemedicina como ferramenta positiva, e se encontra em forma desigual em termos de cobertura entre especialidades médicas. A psiquiatria e neurologia sugere uma adaptação mais rápida dessas áreas ao modelo digital, enquanto ainda tem dificuldades de infraestrutura tecnológica, protocolos clínicos específicos e financiamento público consistente (SANTOS *et al.*, 2023, CARMONA *et al.*; 2025).

O dado de Telemedicina no Brasil mostrou que esse tipo de consulta cresceu cerca de 372%, de março de 2020 até setembro de 2021, esses atendimentos mostraram uma redução do risco de transmissão de doenças (70,9%) e o atendimento em regiões remotas (65,7%) o que é um benefício da telessaúde. Os desafios enfrentados segundo os dados encontrados nesse estudo é a desigualdade social, que inviabiliza a utilização do recurso em sua totalidade, já que 30% da população brasileira segue não tendo o acesso pleno à internet, e a Região Norte do Brasil (34,3%), inclusive segue apresentando indicadores ruins voltados à infraestrutura e qualidade da internet ofertada à população (JESSICA, 2022).

A adoção da telemedicina em dados e pesquisa que foram feitas a nível nacional, implica diretamente em investimentos e infraestrutura, uma vez, esses serviços são necessários dentro dos sistemas de operação, serviços e mão de obra qualificada. Nesse sentido acima, é possível que o modelo de oferta da telemedicina no Brasil não tenha sido executado observando-se as características individuais loco regionais, resultando na disparidade no número de atendimentos entre as regiões, fato evidenciado nas buscas pelos atendimentos de telemedicina (SILVA *et al.* 2022).

Gráfico 2 – Distribuição dos atendimentos de telemedicina por especialidade (2021–2025)

Fonte: Dados da pesquisa (2021–2025).

O gráfico 2 mostrou que o ano de 2021; teve 62% de todos os atendimentos realizados, e logo em seguida veio uma queda acentuada nos números em 2022 e após uma estabilização em níveis mais baixos nos anos seguintes. Esse padrão foi também observado em outros estados brasileiros e em estudos internacionais, que apontaram o auge da telemedicina durante a pandemia de COVID-19, seguido de uma redução com o retorno gradual das consultas presenciais (SMITH *et al.*, 2022); e a telemedicina é executada com dados de maior frequência em regiões socioeconomicamente mais desenvolvidas e vem sugerindo que a implantação da telemedicina no Brasil tem sido impulsionada pela pandemia de COVID-19 e foi o meio pelo qual a telemedicina é ofertada parece influenciar a adoção da modalidade, assim como o grau de interesse do profissional da saúde sobre o método e o nível de infraestrutura disponível (SILVA, 2022).

Quando esses números são estudados com as especialidades, observa-se que a queda no volume total de atendimentos impactou principalmente as áreas com menor demanda, como endocrinologia e cardiologia, que permaneceram estáveis em termos proporcionais, mas pouco expressivas frente às necessidades populacionais (MUNIZ, *et al.*; 2021).

As pesquisas de outros estudos também indicaram um aumento expressivo no início de 2021 para a telemedicina, seguido por uma estabilização nos anos seguintes, além de uma forte correlação positiva entre o volume de teleconsultas e os investimentos realizados. Observou-se, ainda, nos estudos no Brasil que uma distribuição desigual entre as regiões brasileiras, com predominância de atendimentos no Sudeste. A telemedicina se mostrou estável como uma ferramenta viável no SUS, mas que sua expansão pelas regiões requer continuidade dos investimentos e políticas públicas que promovam maior equidade no acesso aos serviços de saúde digital (RUFFATO *et al.*; 2025).

A Tabela 2 apresenta a estimativa de atendimentos por 1.000 habitantes, considerando a população do Tocantins em 2025 (1.511.460 habitantes, segundo o IBGE). Nesse recorte, identifica-se que, para cada 1.000 habitantes, ocorreram 1,56 atendimentos em endocrinologia, 13,55 em cardiologia, 46,49 em neurologia e 93,40 em psiquiatria. Esses dados sugerem dificuldades importantes no acesso especializado, especialmente em áreas cardiovasculares e endócrinas, contrastando com estudos realizados em estados do Sudeste, onde a proporção de cardiologia é mais elevada (FERNANDES *et al.*, 2021).

Tabela 2 – Atendimentos de telemedicina por 1.000 habitantes no Tocantins (2021–2025)

Especialidade Médica	Atendimentos Totais	Atendimentos por 1.000 habitantes
Endocrinologista	39	1,56
Cardiologista	205	13,55
Neurologista	703	46,49
Psiquiatria	1.412	93,40
Total Geral	2.359	155,00

Fonte: Dados da pesquisa (2021–2025) e IBGE (2022).

Esses dados acima na tabela indicam que a telemedicina, apesar de fundamental, não substituiu a necessidade de ampliação da rede de cuidados presenciais, especialmente para condições crônicas de alta mortalidade, como as doenças cardiovasculares. Estudos de Barros *et al.* (2022) reforçam que a baixa cobertura em cardiologia pode comprometer a resolutividade da atenção secundária, reforçando a importância de políticas públicas direcionadas. Por outro lado, a forte presença da psiquiatria nos atendimentos reflete a crescente demanda por cuidados em saúde mental no período pós-pandemia, como também descrito por Andrade e Coutinho (2023), que destacam o aumento de transtornos depressivos e ansiosos tratados por via remota.

Portanto, a análise integrada dos dados revela que a telemedicina no Tocantins foi marcada por um pico inicial em 2021, seguido por uma queda, mantendo, contudo, um padrão de concentração em neurologia e psiquiatria. Em resumo a telemedicina mostrou-se uma ferramenta valiosa para mitigar desigualdades regionais, mas carece de estratégias de ampliação em especialidades críticas para reduzir disparidades no acesso ao cuidado integral (SILVA *et al.* 2024).

Em pesquisa realizada no Rio Grande do Norte em 2025, verificou-se que 98,7% dos 565 pacientes avaliados tiveram suas demandas resolvidas durante a interconsulta por telemedicina, sem necessidade de encaminhamento para atendimento presencial na

mesma especialidade. Apenas sete casos exigiram continuidade presencial, sendo três de cardiologia, dois de endocrinologia, um de psiquiatria e um de neurologia. Os encaminhamentos ocorreram para situações específicas, como avaliação de cirurgia cardíaca, emissão de laudos pré-operatórios com risco cirúrgico, manejo de diabetes tipo 1 e complicações macrovasculares, além de um caso psiquiátrico emergencial e outro de aplicação de toxina botulínica em neurologia (CHAGAS; MOREIRA, 2025).

No contexto brasileiro, estudos sobre a telemedicina indicam que a Atenção Primária à Saúde (APS) é responsável pela resolução de aproximadamente 80% das demandas de saúde da população, enquanto apenas entre 4% e 9% dos pacientes necessitam de encaminhamento para níveis de atenção especializada. Observa-se que tais encaminhamentos estão fortemente relacionados à experiência prévia do médico generalista no manejo de determinadas condições clínicas, o que faz com que a proporção de encaminhamentos varie conforme a especialidade e a expertise dos profissionais atuantes na APS (CHAGAS; MOREIRA, 2025).

Em escala global, estima-se que as doenças crônicas sejam responsáveis por cerca de 71% das mortes, das quais 53% ocorrem em países de média e baixa renda. Aproximadamente metade desses óbitos acontece antes dos 70 anos de idade, evidenciando a gravidade do cenário, sobretudo por se tratar de condições potencialmente preveníveis e controláveis. Diante disso, estabeleceu-se como meta internacional a redução em um terço da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, por meio de ações de prevenção, tratamento e promoção da saúde mental e do bem-estar. Ademais, destaca-se a elevada ocorrência de pacientes com múltiplas condições clínicas associadas, denominadas multiformidades — quando há a coexistência de uma doença crônica com outro agravo, fator biopsicossocial ou risco somático (CHAGAS; MOREIRA, 2025).

No Reino Unido, evidências apontam que a telemedicina tem contribuído para a redução do tempo de espera por atendimento especializado. No sistema de saúde inglês, estabelece-se que consultas não urgentes com especialistas devem ocorrer em até 18 semanas. Dessa forma, ao comparar-se com o contexto brasileiro, observa-se que a mediana de sete dias de espera registrada em serviços de telemedicina demonstra um desempenho satisfatório, alinhado aos padrões observados em outros países (CHAGAS; MOREIRA, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados de telemedicina no Tocantins entre 2021 e 2025 revelou desigualdades na distribuição dos atendimentos entre especialidades médicas e um comportamento oscilante ao longo dos anos. O pico registrado em 2021 está diretamente relacionado à pandemia de COVID-19, enquanto a queda nos anos seguintes evidencia a necessidade de estratégias mais consistentes para consolidar a telemedicina como prática integrada ao sistema de saúde.

A concentração de atendimentos em psiquiatria e neurologia demonstra o papel fundamental da telemedicina no cuidado à saúde mental e em doenças neurológicas, especialmente no contexto pós-pandêmico. Por outro lado, o baixo número de consultas em endocrinologia e cardiologia evidencia fragilidades na assistência a doenças crônicas de alta morbimortalidade. A média de 155 atendimentos por 1.000 habitantes, embora expressiva, ainda é insuficiente diante da demanda populacional, reforçando que a telemedicina deve atuar como ferramenta complementar à atenção presencial.

A discrepância entre as especialidades que aderiram à modalidade digital indica a necessidade de políticas públicas voltadas à ampliação de investimentos e à formação profissional. Nesse sentido, a telemedicina representa um avanço importante no acesso à

saúde em regiões remotas, mas enfrenta desafios estruturais e organizacionais que precisam ser superados para garantir equidade e resolutividade.

Por fim, destaca-se seu potencial de consolidação como prática permanente no Brasil, desde que sejam fortalecidas a infraestrutura tecnológica, a capacitação profissional e a integração com a rede física de saúde. A modalidade também pode contribuir para o ensino e a formação médica, promovendo trocas de experiências entre instituições e profissionais. Ao ampliar o acesso e reduzir desigualdades, a telemedicina reafirma os princípios do Sistema Único de Saúde — universalidade, integralidade e equidade — e se consolida como instrumento estratégico de humanização do cuidado.

Entre as limitações do estudo, ressalta-se a ausência de dados sobre o tempo de espera para consultas presenciais e a falta de informações sobre a satisfação dos pacientes, aspectos que apontam para a necessidade de novas pesquisas voltadas ao aprimoramento dessa prática e ao fortalecimento das políticas públicas de saúde digital.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACERVO MAIS. Os benefícios e as dificuldades da telemedicina como alternativa no acesso à saúde. **Médico**, 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/medico/article/view/13443/7882>.

CARVALHO, R.; CASTRO, R. C. O. S. A telemedicina no processo de democratização da saúde no Brasil: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 1737–1751, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n2p1737-1751. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1500>. Acesso em: 20 out. 2025.

FERREIRA, L. M., *et al.* (2022). **Teleneurologia no SUS: experiências, desafios e perspectivas**. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 80(5), 456-464. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0004-282X-ANP-2022-S127>.

Geographic distribution of telemedicine in Brazil from ambulatory production. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 15, p. e18111535982, 2022. DOI: [10.33448/rsd-v11i15.35982](https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.35982). Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/35982>. Acesso em: 20 oct. 2025.

GUEDES, T. de A. .; SILVA, F. S. da . Gestão De Saúde Pública No Brasil à Luz da Teoria da Burocracia: Escassez de Médicos Especialistas e Desigualdade Regional de Acesso. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 13, n. 37, p. 111–129, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7584790. Disponível em: <https://revista.ioles.com.br/boca/index.php/revista/article/view/830>.

KUR, A.S.S; SILVA, Silvia; O.G; PINHO,S.T, et al., (2023). Telemedicina no SUS: garantia de acesso aos serviços de saúde para a população rural. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 814–831, 2023. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/680>.

LIMA, Paula Ferreira de et al. A atuação da enfermagem frente à Telemedicina no enfrentamento da COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 228–238, 2021. Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/11713/9764>.

MORESCO, Daniele et al. A revolução digital na saúde frente à ampliação do uso da telemedicina. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v. 22, n. 6, p. 01–12, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n6-054.

NETTO, J. T.; ANDRADE, Z. P.; ROMANO, M. R. V. **Inclusão digital e literacia em saúde: uma experiência educativa em tempos de pandemia do Covid-19**. Research, Society and Development, v. 11, n. 3, e11011326415, 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26415>.

OLIVEIRA, R. A., et al. (2021). Telepsiquiatria no Brasil: avanços e desafios no contexto da pandemia de COVID-19. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, 43(3), 237-245. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v48.4-2023-0296>.

PEREIRA, A. C.; ALMEIDA, V. M.; SOUSA, C. J. et al. Segurança do paciente em tempos de pandemia: uma revisão integrativa. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 33, p. e021033, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/3JzPkZkDhBxWtrymP53ysVD/?lang=pt>.

PANTOJA, Jéssica Corrêa; MARCOS, Camila Vitória Sousa; NUNES, Enzo Macedo; LEMOS, Augusto Portomeo Cançado; MACHADO, Barbara Novais Prado; RIBEIRO, Márcio Henrique de Carvalho. **Desafios e oportunidades para a telemedicina em tempos de pandemia de COVID-19**. In: CONGRESSO REGIONAL NORTE DE EDUCAÇÃO MÉDICA, 18., 2022, Virtual. Anais [...]. DOI: <https://doi.org/10.53692/Anais2022CRENEM>.

RUFATTO SCHMIDT, G.; APARECIDA GASPARETTO, G.; LAUREANO, P.; COSTA, N.; Staudt, M.; MORO BUSSOLOTTO, J.; WENDEL GOULART, A.; MASCARELLO, E.; STÜPP HOEFLING, A. Impacto e distribuição das teleconsultas médicas especializadas no sus durante e após a pandemia de Covid-19 (2021-2024): Análise Estatística Quantitativa. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 7, n. 6, p. 615–628, 2025. DOI: 10.36557/2674-8169.2025v7n6p615-628. Disponível em: <https://bjhs.emnuvens.com.br/bjhs/article/view/5748>. Acesso em: 21 out. 2025.

SANTOS, P. R., et al. (2023). **Telecardiologia no Brasil: potencialidades e barreiras na atenção especializada**. Cadernos de Saúde Pública, 39(2), e00123422. Disponível em: <https://doi.org/10.36660/abc.20230281>.

SILVA, João. A telemedicina e sua contribuição na assistência à saúde. **Revista de Saúde Digital**, [S.l.], v. 25, n. 3, p. 40-50, jul. 2020. Disponível em: <https://www.revistasaudedigital.com/telemedicina>.

SMITH, K., et al. (2022). **Telepsychiatry during and after COVID-19: global perspectives and future directions**. Journal of Telemedicine and Telecare, 28(7), 469-478. doi: 10.3390/healthcare10102085. PMID: 36292533; PMCID: PMC9602461.

SOARES, A., ROUSSENQ, S.C., et al., (2022). O que é saúde digital? uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**. Florianópolis (SC): Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/48290/pdf>.

VILLAR, V.C.F.L., *et al.* Qualidade do cuidado e segurança do paciente: o papel dos pacientes e familiares. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 135, p. 1174-1186, out./dez. 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/sdeb/a/thcVfcCJVQNFj7Ds6WrXg5z/?lang=pt>.

WEN, Chao Lung. **Telemedicina do presente para o ecossistema de saúde conectada 5.0.** 2020. Disponível em:

https://edm.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Telemedicina_Chao-I-ESS-23-06-2020.pdf.

XAVIER, P.B., FERREIRA, M.A., *et al.*, (2024). A utilização das tecnologias digitais na assistência em saúde. Vol.24(4). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. Natal (RN). Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/16136>.

XAVIERP. B.; *et al.*, (2024). A utilização da saúde digital na enfermagem e o seu impacto na qualidade da assistência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 2, p. e15418, 8 fev. 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/15418>.

FONTINELLE, A. V.; VIANA, Beatriz M.; NORONHA, D. R. P.; SILVA, E. de S. da; TELES, G.; PEREIRA, M. O. S.; LIMA, S. C. Telemedicina e saúde mental: revisão de literatura. **Cuadernos de Educación y Desarrollo - QUALIS A4, [S. l.]**, v. 16, n. 10, p. e6143, 2024. DOI: 10.55905/cuadv16n10-189. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/6143>. Acesso em: 20 out. 2025.

CARMONA, M. Y. D. M.; MARANHÃO, B. F.; GUENA, F. C. N.; NOGATA, G. F.; SANTINI, K. K.; LIMA, M. V. De; VEIGA, P. A. L. S.; SANTOS, T. R.; CHAGAS, M. Dos S. P.; BENSABATH FILHO, G. J.; LIMA, R. G. De. Telemedicina Em Cardiologia: Avanços, Desafios E Perspectivas Para A Consulta Remota. **Epitaya E-books, [S. l.]**, v. 1, n. 104, p. 375-390, 2025. DOI: 10.47879/ed.ep.2025936p375. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/1512>. Acesso em: 21 out. 2025.

MUNIZ. M.C.H. *et al.* Aplicação da telemedicina como plataforma de comunicação interprofissional entre atenção primária e especializada. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 16, p. e79101623332, 2021. DOI: [10.33448/rsd-v10i16.23332](https://rsdjournal.org/rsd/article/view/23332). Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/23332>. Acesso em: 20 out. 2025.

OLIVEIRA. A.C. *et al.* **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências / Organizadores Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, Michel Corci Batista. – 2. ed. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2023. Formato: PDF Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader Modo de acesso: World Wide Web Inclui bibliografia ISBN 978-65-258-1379-0 DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.790232604>.**

COUTINHO D.C.M; SANTOS R. **O processo de regionalização do SUS Tocantins: desafios e perspectivas.** Serviço Social e Saúde, Campinas, SP, v. 22, n. 00, p. e023007, 2023. DOI: [10.20396/sss.v22i00.8658513](https://doi.org/10.20396/sss.v22i00.8658513). Disponível

em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8658513>. Acesso em: 20 out. 2025.

KUR, A. D. S. S.; Silva, S. O. G. D.; Pinho, S. T. De. Telemedicina No Sus: Garantia De Acesso Aos Serviços De Saúde Para A População Rural. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 814–831, 2023. DOI: 10.36557/2674-8169.2023v5n5p814-831. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/680>. Acesso em: 20 out. 2025.